

Gazieva G.,*Senior Lecturer, Department of Economics, GSU, Azerbaijan***Gulieva V.,***Senior Lecturer, Department of Economics, GSU, Azerbaijan***Allahverdieva Z.***Senior Lecturer, Department of Economics, GSU, Azerbaijan***ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В СТИМУЛИРОВАНИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ****Газиева Г.Ф.***Старший преподаватель кафедры «Экономика», ГГУ, Азербайджан***Гулиева В.Н.***Старший преподаватель кафедры «Экономика», ГГУ, Азербайджан***Аллахвердиева З.Дж.***Старший преподаватель кафедры «Экономика», ГГУ, Азербайджан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15317876>**Abstract**

The article examines investments as a key factor in sustainable economic development in the context of the modern market economy. Special attention is given to the role of investment activity in upgrading the material and technical base, expanding production, exploring new sectors, and ensuring the reproduction of fixed capital. The focus is placed on analyzing the investment climate in the Republic of Azerbaijan, including the impact of foreign direct investment on enhancing export potential, introducing modern technologies, and increasing employment.

The aim of this study is to analyze the investment climate in Azerbaijan, identify issues within the investment sphere, and assess the effectiveness of investment policy in the context of sustainable economic development. Particular attention is paid to tax policy as one of the tools for stimulating investment, as well as to the measures aimed at creating a favorable investment environment. The article highlights the importance of strategic investment flow management for achieving balanced growth and modernization of Azerbaijan's economy.

The **object of the study** is investment activity in the Republic of Azerbaijan, including the inflow of foreign investments, government support measures, tax incentives, and legal regulation.

The **methodology** of the research is based on a systemic and comparative analysis, statistical data processing methods, economic and mathematical modeling (particularly the analysis of the investment multiplier according to Keynes), and content analysis of legal acts and strategic documents.

The study emphasizes the significance of investments as a crucial mechanism for economic growth and structural transformation. It explores modern forms of investments, their impact on macroeconomic indicators, and the role of tax incentives in encouraging entrepreneurial activity. Special attention is given to the implementation of state investment policy and the creation of a favorable environment for foreign investors.

Аннотация

В статье рассматриваются инвестиции как ключевой фактор устойчивого экономического развития в условиях современной рыночной экономики. Особое внимание уделено роли инвестиционной деятельности в обновлении материально-технической базы, расширении производства, освоении новых сфер и обеспечении воспроизводства основного капитала. Акцент сделан на анализе инвестиционного климата Азербайджанской Республики, включая влияние притока иностранных инвестиций на развитие экспортного потенциала, внедрение современных технологий и повышение занятости.

Целью исследования является анализ инвестиционного климата в Азербайджане, выявление проблем в инвестиционной сфере и оценка эффективности инвестиционной политики в контексте устойчивого экономического развития. Отдельное внимание уделяется налоговой политике как одному из инструментов стимулирования инвестиций, а также мерам по созданию благоприятной инвестиционной среды. В статье подчеркивается значение стратегического управления инвестиционными потоками для достижения сбалансированного роста и модернизации экономики Азербайджана.

Объектом исследования выступает инвестиционная деятельность в Азербайджанской Республике, включая приток иностранных инвестиций, меры государственной поддержки, налоговые стимулы и правовое регулирование.

Методология исследования основана на системном и сравнительном анализе, а также использовании методов статистической обработки данных, экономико-математического моделирования (в частности, анализа инвестиционного мультипликатора по Кейнсу), и контент-анализа нормативно-правовых актов и стратегических документов.

Исследование подчеркивает значимость инвестиций как ключевого механизма экономического роста и структурной трансформации. Рассматриваются современные формы инвестиций, их влияние на макроэкономические показатели и роль налоговых льгот в стимулировании предпринимательской активности. Особое внимание уделено реализации государственной инвестиционной политики и созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов.

Keywords: investment, economic development, foreign direct investment, investment policy, investment climate

Ключевые слова: инвестиции, экономическое развитие, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат

В условиях современной рыночной экономики инвестиции рассматриваются как один из важных элементов экономической жизни и имеют особое значение. Поскольку инвестиционная сфера играет важную роль в процессе совершенствования хозяйственного механизма, формированию инвестиционной политики постоянно уделяется повышенное внимание. Благодаря инвестициям осуществляются существенные качественные изменения, направленные на улучшение структуры экономики, достигается высокий уровень экономического развития. Таким образом, инвестиции обеспечивают воспроизводство и расширение основного капитала.

Эффективное использование инвестиций создает благоприятные условия для развития производственных и непроизводственных сфер экономики, обновления основных фондов, обеспечения непрерывности массового воспроизводства, решения проблемы безработицы, улучшения социального положения населения.

Приток иностранных инвестиций в экономику Азербайджана привел к расширению экспортного потенциала страны, развитию производства, полному и эффективному использованию трудовых ресурсов, внедрению современных рыночных отношений в сфере предпринимательства, внедрению в страну новых технологий, реконструкции экономической инфраструктуры страны в целом. Именно с

этой точки зрения изучение инвестиционного климата в Азербайджане и выявление проблем в этой сфере считается одной из актуальных задач.

Необходимость инвестиций определяется различными факторами. К этим факторам относятся следующие:

1. Обновление материально-технической базы
2. Расширение сферы производственной деятельности.
3. Освоение новых видов деятельности

Для продолжения нормального экономического развития в каждой стране важно перенаправить часть получаемого дохода обратно в производство. Потому, что удельный вес финансовых ресурсов, направляемых страной на инвестиции, имеет большое значение при оценке уровня экономического развития каждого государства. Доля инвестиций в ВВП экономически развитых стран составляет около 50%.

Существует также связь между инвестициями и ВВП. Это взаимодействие содержится в инвестиционном мультипликаторе. Мультипликатор инвестиций отражает взаимосвязь между ростом инвестиций и ростом валового внутреннего продукта. По Кейнсу, инвестиционный мультипликатор рассчитывается по формуле $M = \Delta \text{ВВП} / \Delta \text{Инвестиции}$.

Выделяются конкретные формы инвестиций, раскрытие которых более подробно поясняется в следующей схеме (Схема 1).

Схема 1. Виды инвестиций по различным критериям

Одним из основных направлений инвестиционной политики, проводимой в Азербайджанской Республике, является заключение соглашений о поощрении и взаимной защите межгосударственных инвестиций, регулирующих отношения между субъектами инвестиционной деятельности. Следует отметить, что подобные соглашения выступают гарантами защиты инвестиций на территории других стран.

В соответствии с Законом «О защите иностранных инвестиций» иностранным инвесторам гарантируется перевод за границу доходов, полученных в иностранной валюте, после уплаты налогов и сборов. Реинвестирование прибыли, полученной иностранными инвесторами, разрешено соответствующим законодательством.

В современных экономических условиях одним из важных вопросов для каждой страны становится определение эффективности инвестиций. Таким образом, социально-экономический эффект инвестиций в экономическое развитие тесно связан с обеспечением перспективно-ориентированного развития экономики. Так, в последнем докладе Ор-

ганизации по развитию и сотрудничеству о международных инвестициях выгоды от иностранных инвестиций для соответствующей страны классифицируются по следующим пяти основным группам:

- ✓ Увеличение инвестиций и финансовых ресурсов
- ✓ Увеличение экспортного потенциала
- ✓ Внедрение и разработка более прогрессивных новых методик и технологий
- ✓ Положительная эффективность в защите окружающей среды
- ✓ Повышение уровня занятости

Экономическая эффективность инвестиций играет положительную роль в решении других аналогичных экономических задач, имеющих особое значение для повышения производительности труда. При определении экономической эффективности инвестиций с этой точки зрения выделяют экономический и социальный аспекты.

Инвесторы экономят на налоговых платежах, используя долговое финансирование (кредиты и займы, в том числе облигации). При таком расчете сокращение объема налоговых платежей в основном приводит к использованию механизма,

называемого налоговым убежищем. Налоговая защита — это законодательно установленный инструмент, позволяющий компании уменьшить размер налоговых платежей, подлежащих вычету из налогооблагаемого дохода в связи с возросшими расходами. Размер налоговой защиты равен налоговой ставке, рассчитанной на увеличение данного вида расходов.

Практика показывает, что качество налоговой политики может быть достигнуто только в том случае, если основные компоненты налоговых льгот четко определены и имеют адресный характер. Наиболее распространенные типы налоговых льгот, используемых в международных транзакциях, включают в себя полные или частичные налоговые льготы на доход от предпринимательской деятельности, перенос убытков в счет будущей прибыли и налоги, используемые по более низким ставкам. Со временем формы денежных средств и налоговые вычеты удвоятся. Одной из наиболее широко используемых сегодня областей налоговых льгот являются инновации. Кроме того, в некоторых странах доходы от этого сегмента полностью не облагаются налогом.

Если в 2002 году объем инвестиций, направленных в экономику, составлял 2,8 млрд долларов США, то в 2022 году этот показатель составил 17,1 млрд долларов США. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), вложенных в экономику страны в период 2003-2022 годов, составил 100,7 млрд долларов США. Принимаются различные меры по повышению привлекательности инвестиционного климата в стране. Для иностранных инвесторов действует принцип «одного окна», им оказывается поддержка по различным направлениям. Также разрабатывается стратегия по продвижению прямых иностранных инвестиций в нашу страну.

Вопрос создания благоприятной налоговой среды в любой стране является одной из основных проблем, волнующих иностранных инвесторов. Иностранных инвесторов больше интересует стабильность и определенность развития налоговой системы, что позволяет им прогнозировать свою деятельность в долгосрочной перспективе, чем налоговые льготы и привилегии.

К важным направлениям инвестиционной политики нашей республики относятся следующие вопросы:

- сокращение централизованного финансирования и использование его преимущественно для финансирования инвестиций, направленных на объекты общегосударственного назначения;
- направление инвестиций на развитие приоритетных секторов экономики;
- организация рынка инвестиционных ресурсов;
- расширение использования средств, собираемых с населения, на реализацию жилищного строительства и других инвестиционных проектов;
- создание правовой базы для страхования инвестиций;
- сокращение продолжительности инвестиционного цикла.

В целях мобилизации иностранных и внутренних инвестиционных ресурсов в нашу республику разработана Национальная программа по привлечению инвестиций в экономику страны. В данной программе отражены принципы и механизмы привлечения иностранных и отечественных инвестиций, и одновременно обозначены сотрудничество по приоритетным направлениям инвестирования и формы его эффективности. Привлечение инвестиций играет особую роль в обеспечении долгосрочного устойчивого и сбалансированного развития Азербайджана. Одной из главных задач является дальнейшее улучшение инвестиционного климата в стране в целях обеспечения необходимого объема и качества инвестиций.

Список литературы:

1. Гамбар Алиев, «Инвестиционное финансирование и кредитование», Баку, 2008 г.,
2. Акиф Мусаев «Инновационная экономика и налоговые льготы» Баку 2014
3. Закон Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций», Баку, 15 января 1992 года
4. www.azstat.org
5. www.taxes.gov.az